

PROJETO

TeleNordeste

PROTOCOLO DE Hipertensão Arterial Sistêmica

Projeto Assistência Médica
Especializada na Região
Nordeste do Brasil por
Meio da Telemedicina
– TeleNordeste

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO

Responsabilidade Social

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS)

Rua Ramiro Barcelos, 910 – Bairro Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90035-000

Telefone: (51) 3314-3434

Site: www.hospitalmoinhos.org.br

E-mail: contato@proadi-sus.org.br

Site: <http://hospitais.proadi-sus.org.br>

Associação Hospitalar Moinhos de Vento
A849ph Protocolo de Hipertensão Arterial Sistêmica do Projeto Assistência Médica Especializada na Região Nordeste do Brasil por meio da Telemedicina – TeleNordeste / Associação Hospitalar Moinhos de Vento. – Porto Alegre, [2023]
29 p. – (Projeto TeleNordeste)

ISBN: 978-65-00-85079-6

1. Telemedicina. 2. Hipertensão Arterial Sistêmica. 3. Atenção Primária à Saúde. 4. Sistema Único de Saúde. 5. Região Nordeste do Brasil. I. Título.

CDU 616.1 (813.2)

Elaboração: Biblioteca da Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento
Bibliotecária Responsável: Giana Lagranha de Souza CRB/10-2213

Supervisão geral

Hilda Maria Rodrigues Moleda Constant

Taís de Campos Moreira

Coordenação

Maria Eulália Vinadé Chagas

Tiago Sigal Linhares

Organização

Andressa Dutra Dode

Deysi Heck Fernandes

Gabriel Ricardo Fernandes

Maria Eulália Vinadé Chagas

Gabriela Tizianel Aguilár

Revisão técnica

Hugo Baldisserotto

Tiago Sigal Linhares

Revisão de texto

Paula Hercy Cardoso Craveiro

Layout e diagramação

Laura Guidali Amaral | laura.art.br

Autores

Vitoria Biasin

Gabriela Tizianel Aguilár

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

Sumário

Introdução	4
Contextualização	4
Foco, público-alvo e escopo do protocolo	4
Justificativa sobre a pertinência da condição de saúde.	7
Avaliação do paciente	7
Diagnóstico de hipertensão arterial	7
Classificação da hipertensão arterial sistêmica	8
Anamnese	9
Exame físico	10
Avaliação de órgãos-alvos	10
Fenótipos de hipertensão arterial	11
Quadro-resumo	16
Estratificação de risco	17
Exames complementares	18
Manejo	19
Elaboração de Plano Terapêutico Singular (PTS) e Gestão de Caso	19
Condutas farmacológicas e não-farmacológicas	21
Não-farmacológicas	21
Abordagem farmacológica da hipertensão arterial	23
Tratamento farmacológico – classes de medicações	25
Avaliação e seguimento do paciente com HAS	30
Educação de pacientes, promoção à saúde e automanejo personalizado.	32
Monitorização residencial da pressão arterial (para o médico)	32
Diretrizes utilizadas para adaptação	34
Anexo – Fluxograma de tratamento medicamentoso	36

Introdução

Contextualização

Em colaboração com o Ministério da Saúde do Brasil, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), o Projeto Assistência Médica Especializada na Região Nordeste do Brasil por Meio da Telemedicina – TeleNordeste foi implementado, em 2022, no estado do Rio Grande do Norte. O projeto é uma iniciativa que visa disponibilizar assistência médica especializada, a partir de teleinterconsultas, às regiões que apresentam insuficiência na oferta de especialistas para atendimento das condições de saúde mais prevalentes na Atenção Primária à Saúde (APS).

As teleinterconsultas são uma tecnologia por meio da qual ocorre a troca de informações entre médicos a distância. No projeto TeleNordeste, as teleinterconsultas ocorrem entre o médico da APS, o paciente e o médico especialista (cardiologista, neurologista, psiquiatra ou endocrinologista). As consultas têm duração média de 30 minutos (1 hora para psiquiatria) e nela são acordadas condutas clínicas e traçado um plano de cuidado de acordo com os recursos disponíveis e com a realidade do paciente. Essa interação permite a promoção da integralidade, da continuidade e da coordenação do cuidado no próprio território em que os usuários são assistidos. Aos profissionais, permite melhorar o repertório de cuidado, a resolutividade e a decisão no encaminhamento de condições clínicas prevalentes à população atendida. Ao sistema de saúde, apresenta um potencial em reduzir o encaminhamento dos pacientes para a atenção especializada presencial.

Foco, público-alvo e escopo do protocolo

→ **Foco:** Abordagem de Hipertensão Arterial Sistêmica na Atenção Primária à Saúde (APS) e seu manejo.

Caro colega e cara colega,

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é responsável por 50% dos casos de doenças cardiovasculares e esta é a principal causa de morte nas Américas. Estima-se que cerca de 25% das mulheres e 40% dos homens apresentem HAS e apenas 25% a 35% deles apresentem a doença de forma controlada.¹

No Brasil, a doença cardiovascular representa aproximadamente 22% das mortes prematuras entre 30 e 69 anos e estima-se que aproximadamente 30% da população adulta seja hipertensa. Há uma grande diferença de prevalência de HAS entre os países pela disparidade no diagnóstico dessa doença.²

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), deve haver otimização de diagnóstico e tratamento de HAS para aprimorar a prevenção, o tratamento e o controle de doenças cardiovasculares. O diagnóstico e o tratamento de hipertensão arterial sistêmica, do ponto de vista populacional, possuem benefício tanto em nível individual, reduzindo eventos cardiovasculares, quanto em nível de sistema de saúde, como estratégia populacional de saúde pública global, com redução de morte e incapacidade laboral da população. É necessário reforçar estratégias para controle de fatores de risco cardiovascular populacional.^{1,3}

A hipertensão arterial sistêmica é uma doença, na maioria dos casos, assintomática, que demanda projetos de rastreamento para seu diagnóstico, sendo esse o ponto inicial para as etapas modificadoras da doença e a primeira “barreira” a ser superada. Ademais, é necessário estabelecer sistemas de fornecimento e otimização de tratamento, educação de profissionais da atenção primária (para diagnóstico e tratamento), estabelecimento de campanhas para modificação de estilo de vida e tratamento não medicamentoso, capacitação para avaliação de risco cardiovascular e patologias associadas, monitorar o resultado e seguimento das medidas supracitadas (evitando, assim, subtratamento e perda de seguimento dos pacientes). Importante ressaltar que, idealmente, a hipertensão deve ser abordada em equipe multiprofissional, tendo cada sujeito com um papel imprescindível para o manejo adequado do paciente.^{1,3}

Esse material é uma extensão das teleinterconsultas e foi realizado a partir da adaptação de recomendações de diretrizes de alta qualidade e/ou endossadas pelo Ministério da Saúde. O material tem por objetivo apoiar e aprimorar a prática clínica dos médicos da atenção primária por meio de ações

de promoção à saúde, diagnóstico e estratégias de tratamento do HAS, com vistas a proporcionar maior autonomia e resolutividade aos profissionais da APS no atendimento dessa população.

Assim, convidamos você para rever e/ou se apropriar de conceitos relacionados à hipertensão arterial sistêmica neste fascículo. Caso surja alguma dúvida, queira discutir de forma mais específica algum tópico desse material ou deseje falar sobre algum caso que esteja acompanhando, agende um horário com um dos médicos cardiologistas da equipe do TeleNordeste e poderemos lhe auxiliar.

→ **Público-alvo:** médicos da APS do Rio Grande do Norte que participam do Projeto TeleNordeste.

→ **Escopo e objetivo do protocolo:** Protocolos definem processos de atendimento a partir das melhores evidências disponíveis. Porém, não possuem o intuito de normatizar todo o processo de atenção à saúde, em todos os pontos de atenção, e devem obedecer à ação coordenadora da APS. Também é necessária a aplicação do Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) e o Método Clínico Centrado na Pessoa para individualização dessas recomendações conforme preferências e características individuais das pessoas atendidas.

Este documento foi realizado com a adaptação de recomendações de diretrizes de alta qualidade e/ou endossadas pelo Ministério da Saúde. As adaptações foram realizadas a partir da equipe de pesquisa composta de médicos de família e comunidade, cardiologistas, pesquisadores com experiência em telessaúde e inovação digital, e enfermeiro sanitário, levando-se em conta o contexto do Rio Grande do Norte e fatores como recursos e barreiras locais, valores e cultura da população local. As prioridades das recomendações foram a implementação na prática clínica, factibilidade, resolubilidade de teleinterconsultas, aceitação e relevância para pacientes.

Justificativa sobre a pertinência da condição de saúde

A hipertensão arterial sistêmica é uma comorbidade prevalente, que agrega risco de eventos cardiovasculares à população, podendo ser reduzido com tratamento eficaz e amplamente disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). Ao longo da última década, estima-se que 77% dos custos com hospitalizações em decorrência de doença arterial coronariana estejam relacionados com doença cardiovascular associada à hipertensão (SBC). Considerando-se eventos cardiovasculares, a principal causa de mortalidade e internações hospitalares em nosso país, as consultas para o diagnóstico e a otimização de tratamento para HAS, além de benéficas para a população, são essenciais para refrear essas estatísticas.²

Avaliação do paciente

Define-se hipertensão arterial sistêmica por elevações persistentes de pressão arterial acima de 140/90 mmHg, com medição de técnica correta, repetidas em duas ou mais ocasiões diferentes com diferença de dias ou semanas. O tratamento é realizado visando reduzir as consequências da elevação crônica da pressão arterial, como acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, doença renal crônica, insuficiência cardíaca, demência, arritmias e mortalidade cardiovascular.²

Diagnóstico de hipertensão arterial

- » A hipertensão é uma condição assintomática na maioria dos casos e deve ser avaliada por meio de triagens. Metade dos pacientes hipertensos desconhecem o diagnóstico.^{2,4}
- » Todos os indivíduos com 18 anos ou mais devem ser avaliados com medida da pressão arterial para rastreamento diagnóstico em todas as consultas médicas na atenção primária. A medida deve ser registrada em prontuário e informada ao paciente.^{2,4,5}
- » Adultos com PA normal (< 120/80 mmHg) devem ser reavaliados anualmente, ou semestralmente se tiverem fatores de risco aumentado

para hipertensão, como obesidade, ou fatores de risco associados com aumento de risco cardiovascular, como dislipidemia, tabagismo, diabetes mellitus e história familiar de doença cardiovascular.^{2,4e5}

- » É necessário confirmar o diagnóstico com Monitorização Residencial de Pressão Arterial (MRPA) ou Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial (MAPA), exceto em indivíduos já com Doença Cardiovascular e/ou Lesão em Órgão Alvo estabelecida, ou hipertensão estágio 3 (>180/110), os quais já têm evidências de consequências ou agravo de hipertensão.^{2,6}
- » Pacientes com pré-hipertensão devem ser avaliados anualmente ou antes por conta do risco de progressão para HA.²
- » Avaliação inicial: confirmação diagnóstica, suspeita de hipertensão secundária, avaliação de risco cardiovascular e lesão de órgão alvo².

Classificação da hipertensão arterial sistêmica

A HAS pode ser classificada em três estágios. A hipertensão estágio 1 é quando a pressão arterial sistólica (PAS) está entre 140 e 159 e a pressão arterial diastólica (PAD) entre 90 e 99; o estágio 2 apresenta PAS entre 160 e 179 e PAD entre 100 e 109; e o estágio 3 tem PAS maior ou igual a 180, enquanto a PAD é maior ou igual a 110. Esses estágios guiarão o manejo terapêutico².

Vermelho

Alerta: **hipertensão** = PA \geq 140/90 mmHg

Amarelo

Atenção: **pré-hipertensão** = PA entre 121-139/81-89 mmHg

Verde

Livre: **normal** = PA \leq 120/80 mmHg

Três estágios do diagnóstico de HAS

O diagnóstico de HAS divide-se em três estágios, que guiarão o manejo terapêutico.

	PAS	PAD
Hipertensão estágio 1	140 a 159	90 a 99
Hipertensão estágio 2	160 a 179	100 a 109
Hipertensão estágio 3	\geq 180	\geq 110

Fonte: Ministério da Saúde – Linhas de cuidado.

Anamnese

O objetivo da avaliação clínica é estabelecer o diagnóstico e grau de hipertensão, identificar os fatores que potencialmente contribuem para o desenvolvimento da hipertensão (estilo de vida, medicamentos ou histórico familiar), identificar fatores de risco cardiovascular e avaliar a presença de lesões de órgão alvo.^{2,4}

É necessário avaliar fatores agravantes ou precipitantes de hipertensão arterial, como medicações em uso contínuo ou eventual, duração do tempo de diagnóstico de hipertensão, medicamentos utilizados anteriormente (assim como possíveis efeitos adversos).^{2,3}

Podemos identificar também sinais de alerta para causas secundárias de hipertensão, hipertensão do jaleco branco e hipertensão resistente. Ademais, faz-se importante avaliação de risco cardiovascular e doenças associadas, como doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares, doenças renais, doença vascular periférica ou insuficiência cardíaca. Deve ser avaliado também nas consultas a adesão ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso.^{2,4}

Fatores de risco coexistentes com pressão arterial^{2,6}

- » Sexo masculino
- » Idade: > 55 anos/homem e > 65 anos/mulher
- » DCV prematura em parentes de 1º grau (homens < 55 anos e mulheres < 65 anos)
- » Tabagismo
- » Dislipidemia: LDL-colesterol \geq 100mg/dL e/ou não HDL-colesterol 130 mg/dL e/ou HDL-colesterol \leq 40 mg/dL no homem e \leq 46 mg/dL na mulher e/ou TG >150 mg/dL
- » Diabetes *mellitus*
- » Obesidade (IMC \geq 30 kg/m²)

Exame físico

Para o diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica, a pressão arterial (PA) deve ser aferida nos dois braços na primeira consulta. Em consultas subsequentes, pode-se aferir no braço com a PA mais elevada. Em pacientes com diferenças de PA > 20 mmHg, deve-se investigar de doenças arteriais.^{2,4,6}

Sugere-se avaliar a medida de frequência cardíaca, que possibilitará a avaliação de taquicardia ou arritmias que possam estar associadas ao aumento de risco cardiovascular, como fibrilação atrial. É importante realizar medidas corporais como peso e altura, com cálculo de IMC e medida da circunferência abdominal, pois possibilita a avaliação de aumento de risco cardiovascular e condições associadas, como obesidade.²

Em todos os pacientes com hipertensão, no consultório deve ser realizada a confirmação com medidas ambulatoriais fora do consultório. Preferencialmente, deve ser realizado MRPA ou MAPA. É considerado hipertensão quando a média das medidas diurnas é ≥ 130 sistólica e 80 diastólica. Quando a pressão arterial em consultório é $\geq 130/80$ e em casa $\leq 130/80$, considera-se “hipertensão do jaleco branco”.⁴

Pacientes com medidas de consultório entre 120-129 mmHg sistólica ou 75-79 mmHg diastólica e doença cardiovascular estabelecida, doença renal conhecida ou risco cardiovascular elevado devem ser submetidos a MRPA ou MAPA.²

Avaliação de órgãos-alvos^{2,4,6}

- » **Exame neurológico e cognitivo:** avaliação de doenças cerebrovasculares adjacentes ou em consequência da hipertensão.
- » **Exame de fundo de olho:** avaliação de retinopatia hipertensiva evidenciado por manchas algodinosas e hemorragias ou, em estágios mais graves, edema de disco óptico.
- » **Palpação e ausculta de artérias carótidas:** avaliação de aterosclerose subclínica, o que aumenta o risco cardiovascular associado à hipertensão, podendo modificar as metas de perfil lipídico e pressóricas.

- » **Ausculta cardíaca e palpação:** possui sinais específicos como desvio de ictus, presença de B3 ou B4, arritmias ou sopro, podendo sugerir insuficiência cardíaca ou hipertrofia ventricular esquerda.
- » **Palpação de artérias periféricas:** assimetria, redução ou ausência de pulsos – pode indicar doença vascular periférica ou causa secundária de hipertensão (coarctação de aorta), dependendo da alteração.

Observação: Em pacientes idosos, com disautonomia, diabéticos ou com sintomas sugestivos (tontura, vertigem, síncope, taquicardia, dores musculares no pescoço e ombro, principalmente em troca de posição), deve ser avaliado hipotensão postural (ortostática).²

Fenótipos de hipertensão arterial

O diagnóstico diferencial dos fenótipos de hipertensão é necessário para melhor controle de níveis pressóricos, em indivíduos com ou sem diagnóstico e tratamento de hipertensão arterial.^{2,4}

Fenótipos	Medidas no consultório	Medidas fora do consultório
Normotensão verdadeira	Normal	Normal
Hipertensão sustentada	↑ ↑	↑ ↑
Hipertensão do jaleco branco	↑ ↑	Normal
Hipertensão mascarada	Normal	↑ ↑
Hipertensão mascarada não controlada	Normal (em tratamento)	↑ ↑ (em tratamento)
Hipertensão do jaleco branco	↑ ↑ (em tratamento)	Normal (em tratamento)
Hipertensão sustentada não controlada	↑ ↑ (em tratamento)	↑ ↑ (em tratamento)
Hipertensão sustentada controlada	Normal (em tratamento)	Normal (em tratamento)

Os termos “hipertensão do jaleco branco” e “hipertensão mascarada” originalmente são definidos para paciente sem tratamento de hipertensão arterial, porém, pacientes em uso de anti-hipertensivos também podem ter esse comportamento discrepante de hipertensão.

Hipertensão do jaleco branco^{2,4}

É definida por PA elevada em ambiente de consultório ($< 180/120$ mmHg) e PA adequada em aferições fora do consultório, em pacientes não hipertensos, sem nenhuma evidência de lesão de órgão alvo. Quando o paciente já está tratado e apresenta-se nessa situação, chamamos **efeito** do jaleco branco. A hipertensão do jaleco branco pode ser responsável por até 30-40% das pessoas com PA elevada no consultório. É mais comum com o aumento da idade, em mulheres e pessoas não tabagistas. Um efeito significativo do jaleco branco pode ser observado em todos os graus de hipertensão, mas a prevalência de hipertensão do jaleco branco é maior na **hipertensão de estágio 1**.

Em comparação com os verdadeiros normotensos, os pacientes com hipertensão do jaleco branco têm aumento da atividade adrenérgica, maior prevalência de risco metabólico, lesões cardíacas e vasculares assintomáticas mais frequentes e maior risco a longo prazo de diabetes mellitus de início recente e progressão à hipertensão sustentada e hipertensão de ventrículo esquerdo. O diagnóstico deve ser confirmado por repetidas medições de PA no consultório e fora do consultório, e devem incluir uma extensa avaliação dos fatores de risco e lesões de órgão alvo.

MAPA e MRPA são recomendados para confirmar a hipertensão do jaleco branco, porque o risco cardiovascular parece ser menor e próximo da normotensão sustentada naqueles em que tanto MAPA quanto MRPA são normais.

O efeito do avental branco e o efeito de mascaramento podem ser evidenciados em pacientes com ou sem diagnóstico (e tratamento) de hipertensão arterial sistêmica. O diagnóstico é estabelecido pela elevação consistente e média da pressão arterial. Se o indivíduo é hipertenso, continua hipertenso; se o indivíduo é normotenso, continua normotenso. É útil para identificar fatores de risco e realizar melhor manejo terapêutico.^{2,4}

Hipertensão mascarada^{2,4}

A hipertensão mascarada define-se como elevação ambulatorial da pressão arterial sistêmica apresentando normotensão em consulta médica e pode ser encontrada em aproximadamente 15% dos pacientes com PA normal do consultório. Devemos suspeitar de hipertensão mascarada quando os níveis pressóricos em medidas de consultório se apresentam ≤ 10 mmHg da meta

do paciente ou quando este apresenta lesões de órgão alvo a despeito do aparente controle no consultório.

A prevalência é maior em pessoas mais jovens, homens, fumantes e com maior nível de atividade física, consumo de álcool, ansiedade e estresse. Obesidade, diabetes, doença renal crônica e história familiar de hipertensão são também associadas a um aumento da prevalência de hipertensão mascarada. A hipertensão mascarada está associada à dislipidemia e disglucemia, lesão de órgão alvo, ativação adrenérgica e aumento do risco de desenvolver diabetes mellitus e hipertensão sustentada.^{2,4}

Hipertensão arterial resistente^{2,4}

A hipertensão resistente é definida como pressão arterial acima da meta apesar do uso de três agentes anti-hipertensivos em dose plena, incluindo diurético, se tolerado. Todos os agentes anti-hipertensivos têm que estar na dose máxima recomendada ou na dose máxima tolerada. Pacientes com pressão arterial controlada com quatro ou mais medicações também são considerados com hipertensão arterial resistente.

A adesão medicamentosa e a adequação/otimização de tratamento devem ser avaliadas, pois hipertensão resistente não é a única causa de mau controle pressórico; a má adesão, conhecida como pseudo-hipertensão resistente, pode prejudicar/mascarar o diagnóstico de hipertensão resistente de fato, por isso, deve-se verificar a adesão medicamentosa em todas as consultas e otimizar o tratamento conforme desafios encontrados na anamnese com o paciente. Confirmar que as medidas de consultório refletem as medidas domiciliares (o recíproco é verdadeiro).

Pacientes com DMII, DRC, hipertrofia ventricular esquerda (especialmente por ecocardiograma), idade avançada, obesidade e raça/cor preta têm maior risco de desenvolver hipertensão de difícil controle.

É recomendado manter um acompanhamento regular, simplificar a posologia das medicações anti-hipertensivas, priorizando tratamentos que se adequem às condições econômicas do paciente; há disponibilidade de polipílulas, com 2 ou mais medicações combinadas, podendo haver melhor adesão medicamentosa, ainda que estas não estejam disponíveis pelo Sistema Único de Saúde. Simplificar a posologia e utilizar comprimidos combinados quando o paciente tiver condições de comprá-los podem auxiliar no melhor manejo pressórico.

Avaliar medicações que possam causar aumento de PA ou induzir hipertensão arterial. As mais comuns são: anti-inflamatórios não esteroidais, corticoides (glicocorticoides e mineralocorticoides), contraceptivos orais, antidepressivos (ISRS e tricíclicos), descongestionantes nasais (fenilefrina e pseudoefedrina), antiácidos que contenham sódio, eritropoetina, estimulantes (metilfenidato e anfetaminas), medicações para perda de peso, antipsicóticos atípicos, entre outros, como ciclosporina, tacrolimo, inibidores de angiogênese e inibidores da tirosina quinase. Avaliar uso de drogas ilícitas, como cocaína.^{2,4,8}

Hipertensão arterial refratária

Ocorre quando se identifica uma hipertensão arterial resistente verdadeira (após descartada a má adesão) em um indivíduo que mantém controle pressórico inadequado (PA \geq 140/90) com cinco ou mais medicamentos anti-hipertensivos, incluindo diurético de longa duração e espironolactona.²

Hipertensão secundária^{2,4,7}

Definida como uma causa secundária e identificável de Hipertensão Arterial. Sua prevalência é alta chegando até a 20% dos casos de HA. O risco cardiovascular de desenvolver desfechos comparado à hipertensos controlados é quase 50% maior e está associado a maior prevalência de lesão em órgão alvo.

Deve ser analisada quando houver apresentação incomum de hipertensão frente a indícios que levem à suspeita clínica (por exemplo, controle pressórico inadequado a despeito da adesão terapêutica otimizada), e por ter causa identificável pode ser realizada intervenção específica determinando melhor controle pressórico e até cura da hipertensão arterial.

A hipertensão secundária apresenta-se geralmente com elevações maiores de níveis pressóricos e maior resistência aos medicamentos. A HA secundária sempre deve ser pesquisada em pacientes com sintomas específicos, em pacientes mais jovens e/ou com hipertensão refratária/resistente. Tem sinais clínicos sugestivos de causa específica como:

- » HAS de início antes dos 30 anos ou após 55 anos;
- » HAS resistente ou refratária;
- » Utilização de drogas, fármacos específicos que causem HA ou utilização de hormônios exógenos;

- » Indícios de apneia do sono;^{2,4,7}
- » Feocromocitoma: sudorese, palpitações em crises e cefaleia;
- » Assimetria de pulsos em membros inferiores – suspeitar de coarctação de aorta;
- » Hipocalemia espontânea ou severa induzida por diuréticos (< 3,0);
- » Exame de urina anormal (hematúria glomerular, albuminúria/proteinúria), redução TFG, aumento de creatinina sérica ou alterações de imagem renal;
- » Sopro ou massa abdominal;
- » Fácies típica ou biotipo de doenças que cursam com HA.

Quando há suspeita de HAS secundária, os exames devem ser realizados o mais breve possível para que não atrase o tratamento medicamentoso do paciente. Leva-se em consideração que muitos exames (como atividade de renina plasmática e aldosterona sérica) não serão úteis após início de medicações anti-hipertensivas.

Recordando que a causa mais comum de hipertensão secundária é o aldosteronismo primário (AP) e deve ser realizado a razão aldosterona/renina sérica como teste inicial para avaliação dessa patologia.

Observação: Medidas não farmacológicas devem ser implementadas e incentivadas em HA secundária e HA refratária, pois também têm benefícios consistentes. A exemplo de: redução de sódio < 2,4 g ao dia, dieta saudável, sono adequado e < 6 horas, perda de peso (e manter peso ideal), exercício físico sob supervisão adequada (o qual parece reduzir mortalidade em pacientes com HAS resistente).

ATENÇÃO! Sinais de hipertensão secundária

No exame físico:

- » Realizar inspeção da pele: manchas café com leite de neurofibromatose (feocromocitoma).
- » Palpação do rim para sinais de aumento renal na doença renal policística.
- » Auscultar as artérias renais para sopros indicativos de coarctação da aorta ou hipertensão renovascular.
- » Comparação do pulso radial com o femoral, para detectar atraso radiofemoral na coarctação da aorta.
- » Sinais de doença de Cushing ou acromegalia.⁴

Fonte: uptodate.

Sinais de doença de Cushing.
Fonte: Mayo Clinic.⁹

Quadro-resumo^{2,4,7}

CAUSAS	HIPERTENSÃO SECUNDÁRIA
Endócrinas	Hiperaldosteronismo primário, feocromocitoma, paragangliomas, hiperparatireoidismo, hiper e hipotireoidismo, sd Cushing, obesidade, acromegalia
Não endócrinas	DRC, estenose arterial (hipertensão renovascular), coarctação aórtica, SAHOS, displasia fibromuscular
Hormônios exógenos, drogas, substâncias exógenas	<ul style="list-style-type: none"> - Hormônios exógenos: corticosteroides, anticoncepcional oral hormonal, epo. - Fármacos: imunossupressores, ciclosporina e tacrolimo, aine, simpaticomiméticos

Estratificação de risco

Identificam os grupos ou estratos de risco, considerando a severidade da condição de saúde e a capacidade de autocuidado.

Conforme pirâmide de risco do Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC):¹⁰

Nível 5 – Risco muito alto

→ Médico da APS deve solicitar teleinterconsulta com especialista com brevidade. Retornos são encorajados:

- Doença cardiovascular ou renal estabelecida, como insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, DAOP, DRC.
- Hipertensão não controlada a despeito de terapia otimizada em APS.
- Gestantes com condições hipertensivas.

Nível 4 – Risco alto

→ Médico da APS deve solicitar teleinterconsulta com especialista:

- Suspeita de hipertensão secundária.
- Hipertensão resistente.
- Evidência de lesão de órgão alvo, como sobrecarga ventricular em ECG, lesão renal com albuminúria sem alteração de DCE.
- Sinais ou sintomas de doença cardiovascular, renal ou cerebrovascular.
- Avaliação de pacientes com risco cardiovascular moderado/alto, para condutas adicionais de prevenção cardiovascular.

Nível 3 – Risco intermediário

→ Médica da APS pode solicitar teleinterconsultas se desejar, especialmente para dúvidas pontuais:

- Avaliação de fatores de risco à hipertensão em condições associadas.
- Avaliação de efeitos colaterais e modificação terapêutica de acordo com sintomas.
- Exame complementar solicitado com alterações que tenham dúvidas sobre lesão de órgão alvo.
- Estratégia de risco adicional em pacientes hipertensos com condições associadas.

Níveis 2 e 1

→ Os profissionais de saúde APS devem manter atenção à promoção e prevenção em saúde, bem como incentivar o autocuidado do paciente:

- Pacientes hipertensos com níveis pressóricos controlados e condição estável.

Exames complementares³

O diagnóstico da hipertensão arterial é majoritariamente clínico. Porém, é aconselhável a solicitação de alguns exames complementares para manejo de comorbidades e avaliação de lesão de órgãos-alvo, com o objetivo de descartar ou avaliar quadro de hipertensão secundária. Esses exames serão abordados na sessão de manejo.

Manejo^{2,4,6}

Elaboração de Plano Terapêutico Singular (PTS) e Gestão de Caso

No manejo de indivíduos hipertensos, pede-se alguns exames laboratoriais de rotina com o objetivo de avaliação de risco cardiovascular, manejo e controle doenças associadas, e identificação e seguimento de lesão de órgão alvo. São eles:

- » Hemoglobina e/ou hematócrito;
- » Glicemia de jejum e HbA_{1c};
- » Colesterol total, colesterol LDL, HDL;
- » Triglicerídeos;
- » Potássio e sódio;
- » Ácido úrico;
- » Creatinina no sangue e eGFR;
- » Testes de função hepática;
- » Análise de urina: exame microscópico; proteína urinária pelo teste da tira ou, idealmente, relação albumina: creatinina. Albuminúria deve ser solicitada em todos os pacientes com DM ou DRC;
- » ECG de 12 derivações.

Para avaliação de lesões de órgão alvo:^{4,6,7}

- » **ECG de 12 derivações:** *screen* de HVE e outras possíveis anormalidades cardíacas; e documentar a frequência cardíaca e o ritmo.
- » **Relação albumina/creatinina na urina:** detectar elevações na excreção de albumina indicativas de possível doença renal.
- » **Creatinina no sangue e TFGe:** detectar possível doença renal.
- » **Fundoscopia:** detectar retinopatia hipertensiva, especialmente em pacientes com hipertensão grau 2 ou 3.

Quando necessário, solicitar:^{2,4,5,6}

- » **Ecocardiografia:** avaliar a estrutura e função cardíaca, quando essa informação influenciará o tratamento e as decisões.
- » **Ultrassonografia carotídea:** determinar a presença de placa ou estenose carotídea, particularmente em pacientes com doença cerebrovascular ou doença vascular em outros lugares.
- » **Ultrassonografia abdominal e estudos com Doppler:**
 - » Avaliar o tamanho e a estrutura renais (por exemplo, cicatrizes) e excluir obstrução do trato renal como possíveis causas subjacentes de DRC e hipertensão.
 - » Avaliar a aorta abdominal para evidência de dilatação aneurismática e doença vascular.
 - » Examinar as glândulas adrenais em busca de evidências de adenoma ou feocromocitoma (TC ou RNM preferencial para exame detalhado).
 - » Estudos com Doppler da artéria renal para rastrear a presença de doença renovascular, especialmente em tamanho renal assimétrico.
- » **Índice tornozelo-braquial (ITB):** para evidência de doença arterial obstrutiva periférica.
- » **Teste de função cognitiva.**
- » **Imagens do cérebro:** avaliar a presença de lesão cerebral isquêmica ou hemorrágica, especialmente em pacientes com história de doença cerebrovascular ou declínio cognitivo

Condutas farmacológicas e não-farmacológicas^{2,4,6,8}

Não-farmacológicas

As medidas não-farmacológicas para o manejo da hipertensão são as chamadas Mudanças no Estilo de Vida (MEV) e são fundamentais para o controle da pressão arterial. **Essas intervenções devem ser introduzidas ao paciente no diagnóstico de hipertensão e monitoradas em consultas subsequentes.** São elas:

Tabela 1. Medidas não-farmacológicas para o manejo da hipertensão.

CONTROLE DE PESO	
	<ul style="list-style-type: none"> - O controle do peso com vistas à manutenção a níveis ideais (IMC 20-25 kg/m²) é indicada. - A diminuição de peso auxilia na redução da pressão arterial em pacientes com hipertensão, mas também em pacientes sem hipertensão, ajudando na prevenção de desenvolvimento de HAS. - Perda de peso pode otimizar a eficiência de medicações anti-hipertensivas. - Obesidade e sobrepeso estão relacionados com o aumento de mortalidade e risco de morte cardiovascular. - O paciente deve se manter “o mais magro possível” dentro da faixa da normalidade do IMC. - Valores de circunferência da cintura devem ser almejados em < 94cm em homens e < 80cm em mulheres para reduzir o risco CV, com efeito, inclusive, de prevenir hipertensão em indivíduos não hipertensos. - Necessária abordagem multidisciplinar e acompanhamento frequente para manutenção do peso ideal a longo prazo em pacientes obesos em tratamento.
CONSUMO DE ÁLCOOL	
	<p>O consumo excessivo de álcool é a causa estimada de 10-30% de casos de hipertensão arterial e 6% de mortalidade por todas as causas no mundo. Orienta-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Não induzir indivíduos abstêmios a beber. - Homens sem comorbidades devem ingerir no máximo 30 g de álcool por dia; para mulheres, homens de muito baixo peso ou indivíduos com comorbidades, a quantidade diária de álcool não deve ultrapassar as 15 g. Obs.: uma dose de 30 g equivale a 600 mL de cerveja (5% de álcool) ou 2 taças de vinho (250 mL – 12% de álcool) ou 1 dose de destilado equivale a 60 mL (42% de álcool).

- Consumo excessivo em curtos períodos (binge) está associado a picos pressóricos e arritmia.
- Recomendado manter dias sem consumo de álcool durante a semana e evitar consumo excessivo em curtos períodos.

DIETA DASH – ESPECÍFICA PARA HAS

- Baixa quantidade de gordura.
- Recomenda-se o aumento do consumo de alimentos frescos, vegetais, frutas, peixes, nozes e ácidos graxos insaturados (azeite); baixo consumo de carne vermelha; e consumo de produtos lácteos com baixo teor de gordura.
- Variações desta dieta como vegetariana/vegana, baixo teor de gordura, mediterrânea, podem ser adaptadas a esta recomendação.
- Benefícios maiores quando associado à redução de ingestão de sódio.
- Devem ser levados em consideração aspectos socioeconômicos e culturais para que haja melhor adesão à recomendação alimentar.

RESTRIÇÃO NO CONSUMO DE SAL

- Restrição de sal para < 5 g por dia.

PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO

- O sedentarismo é um dos fatores de risco de mortalidade global, estimando-se 3,2 milhões de mortes por essa causa ao ano.
- Todos os indivíduos adultos devem ser encorajados a realizar 150 minutos de atividade física moderada por semana ou 75 minutos de atividade física intensa por semana.
- Exercício aeróbicos (caminhadas, natação, ciclismo) podem ser realizados 30 minutos (ou mais) de 5 a 7 vezes por semana.
 - Exercícios resistidos podem ser recomendados de 2 a 3 vezes por semana.
 - Para maior benefício, pode ser aumentada a atividade física gradual até 300 minutos de atividades físicas moderadas por semana ou 150 minutos de atividades físicas vigorosas por semana, ou uma combinação de ambos, idealmente com exercício diário supervisionado (SBC).

CESSAR TABAGISMO

- Fumo é o único fator de risco totalmente evitável de doença e morte cardiovascular.
- Cessaço do tabagismo, cuidados de suporte e encaminhamento para programas de cessaço do tabagismo so essenciais, independentemente de outros fatores ou comorbidades. Deve ser abordado e questionado em todas as consultas.
- Devemos agir na prevenço, evitando que pacientes jovens experimentem o cigarro, pois, ao experiment-lo, isso aumenta em 50% a chance de tornar-se dependente.

- Há uma forte dependência química e psíquica de difícil controle, sendo os benefícios da cessação na mortalidade CV já a curto prazo.
- Necessário rígido combate e controle, orientação contínua, suporte e apoio psicossocial contínuo e incondicional ao paciente tabagista, com prescrição de medicação e auxílio em medidas comportamentais.
- A exposição ao fumo passivo também implica em maior risco.

Abordagem farmacológica da hipertensão arterial

Os limiares para tratamento medicamentoso de hipertensão arterial devem ser considerados de acordo com a avaliação de risco cardiovascular.^{2,4}

- » Pacientes com HAS confirmado e PAS ≥ 140 ou PAD ≥ 90 devem sempre iniciar tratamento medicamentoso.
- » Pacientes com doença cardiovascular existente associada devem iniciar tratamento medicamentoso quando PAS ≥ 130 mmHg.
- » Pacientes com alto risco de DCV, diabetes mellitus ou doença renal crônica devem iniciar tratamento medicamentoso entre 130 e 139 mmHg.

O início do tratamento na maioria dos pacientes com HAS necessita de duas drogas, visando melhorar a velocidade e eficiência da normalização da pressão arterial. Pode-se oferecer ao paciente alternativas que contenham a associação em um único comprimido (para melhorar a adesão e a persistência), ainda que esses medicamentos não estejam disponíveis pelo Sistema Único de Saúde. Os medicamentos anti-hipertensivos usados na terapia combinada devem ser escolhidos dentre as três classes terapêuticas a seguir: diuréticos (tiazídicos ou similares), IECA/BRA e bloqueadores de canais de cálcio (BCC) di-hidropiridínicos de ação prolongada. É possível o uso de monoterapia para pacientes de baixo risco com hipertensão estágio 1 cuja PAS é < 150 mmHg, pacientes de muito alto risco com pré-hipertensão, ou pacientes idosos frágeis.^{2,3,4,8}

Sugestões

- » Iniciar com um IECA ou BRA, associado a um bloqueador de canal de cálcio (BCC) ou um diurético tiazídico. Um betabloqueador em combinação com um diurético ou qualquer medicamento das outras classes

principais é uma alternativa quando há uma indicação específica para tal (angina, pós-infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca ou controle da frequência cardíaca).

Em situações em que o paciente apresenta outra patologia associada, deve ser utilizada como primeira escolha o tratamento que proporcione redução de mortalidade (por exemplo, betabloqueador e IECA em ICFER) ou alívio sintomático.

- » Quando necessário o uso de três drogas, utilizar um IECA ou BRA, um BCC e um diurético.
- » **O esquema tríplice deve ser otimizado para a maior dose tolerada antes do início de 4ª droga.**
- » A adição de espironolactona é indicada para o tratamento da hipertensão resistente, a menos que seja contraindicada, como em casos de doença renal crônica em pacientes com creatinina > 2,5 mg/dL em homens ou > 2 mg/dL em mulheres (TFG < 30 mL/min/1,73 m²) ou, ainda, em pacientes com potássio ≥ a 5 mEq/L.
- » Uso de outras classes de anti-hipertensivos nas raras circunstâncias em que a PA não é controlada pelos tratamentos acima.
- » A associação de BRA e IECA é potencialmente prejudicial e não é recomendada.

Tratamento farmacológico – classes de medicações²

O princípio do tratamento farmacológico é obter o controle adequado da pressão arterial, com vistas a reduzir risco cardiovascular: uma redução de PAS de 20 mmHg diminui em 50% o risco cardiovascular. Os medicamentos devem ser otimizados e acrescentados até atingir a média de PA conforme idade e risco cardiovascular.

Veja a Tabela 2 nas páginas 26-29.

Tabela 2. Principais medicamentos que podem ser utilizados

	Fármacos	Posologia	Ação	Efeitos colaterais principais	Observações
IECA (Inibidor da enzima de conversão da angiotensina)	Enalapril 5-20 mg	2x ao dia	Diminuição de níveis circulantes de angiotensina II gerada pela inibição da ECA, bloqueando ação da angiotensina I em angiotensina II. Menor retenção de sódio pela redução da secreção de aldosterona	São bem tolerados usualmente. Contraindicado na gestação (mulheres em idade fértil devem ser orientadas a não engravidar enquanto utilizam essa medicação; necessário trocar antes de gestar – malformações fetais e complicações).	Preferível início com IECA do que BRA. Há redução de morbimortalidade com essa classe de medicação em pacientes com HA e pode reduzir a incidência de FA. Está indicado para pacientes após IAM, portadores de ICFER (redução de mortalidade).
	Captopril 25-150 mg	2-3x ao dia		Contraindicado em hipercalemia $K > 5,5$. Contraindicado em estenose de arterial renal bilateral ou unilateral com rim único (funcional). Contraindicado quando histórico de angioedema.	
	Ramipril 2,5-20 mg	1x ao dia		Principal efeito colateral é tosse seca. Pode haver alteração de paladar e hipersensibilidade com erupções cutâneas. Angioedema é raro. Reduz risco de evolução para DRC terminal, porém em pacientes com DRC (< 60) podem aumentar até 30% o valor da creatinina após início de IECA, sendo necessário vigiar hipercalemia.	
BRA (bloqueadores dos receptores de angiotensina)	Losartana 25-100 mg	1-2x ao dia	Ação vasodilatadora, por bloqueio da angiotensina II nos receptores AT ₁ . Reduzem a resistência vascular periférica sem interferir no débito cardíaco ou frequência cardíaca.	Efeitos adversos comuns: tontura e hipersensibilidade cutânea. Contraindicado na gestação (mulheres em idade fértil devem ser orientadas a não engravidar enquanto utilizam essa medicação; necessário trocar antes de gestar). Contraindicado em hipercalemia $K > 5,5$. Contraindicado em estenose de arterial renal bilateral ou unilateral com rim único (funcional).	Deve-se iniciar BRA após tentativa de utilização de IECA. Tem ação nefroprotetora.
	Irbesartan 75-300 mg	1-2x ao dia			
	Valsartan 40-160 mg	1-2x ao dia			
	Candesartana 8-32 mg	1x ao dia			
	Irbesartana 25-100 mg	1x ao dia			
	Olmesartana 20-40 mg	1x ao dia			
	Telmisartana 4-160				

[continua]

Tabela 2. Principais medicamentos que podem ser utilizados

	Fármacos	Posologia	Ação	Efeitos colaterais principais	Observações
DIURÉTICOS TIAZÍDICOS	Hidroclorotiazida 25-50 mg	1x ao dia (pela manhã)	Aumento da excreção renal de sódio e água, redução do volume extracelular.	Hiperuricemia (sinais de gota). Hipopotassemia (cãibras) pode estar associada à hipomagnesemia.	Clortalidona tem o dobro do efeito da hidroclorotiazida no controle pressórico com desfechos cardiovasculares similares. Indapamida possui eficácia similar à da clortalidona). Dar preferência à clortalidona quando há aumento de ingestão de sódio ou hipervolemia. Diuréticos poupadores de potássio (como amilorida ou espironolactona) podem ser usados em combinação com tiazídicos para prevenção de tratamento de hipocalemia.
	Clortalidona 12,5-50 mg	1x ao dia (pela manhã)		Uso crônico prolongado pode estar associado à intolerância glicose e elevação de triglicérides (especialmente em pacientes com síndrome metabólica) reforçar hábitos de vida saudáveis), podendo ser adicionado poupador de potássio para reduzir estes efeitos (amilorida).	
	Indapamida 1,5 mg	1x ao dia (pela manhã)		Está relacionado com câncer não melanoma (evitar superexposição solar e ficar atento ao aparecimento de lesões de pele).	
BCC (Bloqueadores do canal de cálcio)	<u>Di-hidropiridínicos</u> (mais recomendados para HAS):		Diminuição da resistência vascular periférica por redução de concentração de cálcio nas células.	Edema de membros inferiores – maleolar e gravitacional (dose dependente). cefaleia, tontura e rubor facial. Hipertrofia gengival. Não Dihidropiridínico (verapamil, diltiazem) podem causar depressão da função miocárdica e bloqueio atrioventricular total (sendo contraindicado – classe III – quando há patologia estrutural ou ICFER) Dihidropiridínicos podem causar taquicardia sintomática. O uso de IECA ou BRA associado atenua o edema de membros inferiores.	Anlodipino reduz em até 40% o risco de AVC. Tem eficácia contra a doença arterial coronariana. Redução de mortalidade em idosos com hipertensão sistólica isolada.
	Anlodipino 2,5-10 mg	1x ao dia			
	Nifedipino 10-60 mg	1-3x ao dia			
	Levanlodipino 2,5-5 mg	1x ao dia			
	Nitrendipino 10-30 mg	1x ao dia			
	<u>Não Di-hidropiridínicos:</u> Verapamil, diltiazem – usualmente não são utilizados como anti-hipertensivos.				

[continua]

Tabela 2. Principais medicamentos que podem ser utilizados

	Fármacos	Posologia	Ação	Efeitos colaterais principais	Observações
BETA-BLOQUEADORES	Não cardiosseletivos:		Mecanismos pelos quais reduzem a pressão não são totalmente conhecidos. Há diferença entre os betabloqueadores em relação a seletividade.	Contraindicações (BB 1ª e 2ª geração): asma, DPOC, bloqueio atrioventricular 2º grau ou avançado ou sinoatrial, Bradicardia (FC < 60 bpm). Cuidado com uso em atletas. Efeitos colaterais dependem da especificidade e da seletividade em relação aos receptores. Mais comum é fadiga, depressão, diminuição da capacidade de exercício, disfunção sexual, crises de asma. Aumento de hiperglicemia e hipertrigliceridemia em pacientes com síndrome metabólica.	São a 5ª ou 6ª escolha para HAS, devendo-se otimizar terapia prévia antes de sua introdução. Considerar 1ª escolha em qualquer fase do tratamento se houver indicação baseado em comorbidades associadas como angina sintomática, doença arterial coronariana com angina estável, após infarto agudo do miocárdio, fibrilação atrial, enxaqueca, insuficiência cardíaca sistólica (carvedilol, metoprolol succinato, bisoprolol) ou diastólica, arritmias supraventriculares, aneurisma de aorta em tratamento clínico conservador, estado hiperadrenérgico (taquicardia, ansiedade), mulher jovem com intenção de gestação.
	Carvedilol 12,5-50 mg	2x ao dia			
	Propranolol 80-320 mg	2-3xao dia			
	Cardiosseletivos:				
	Atenolol 50-100 mg	1-2x ao dia			
	Bisoprolol 5-20 mg	1x ao dia			
	Metoprolol 50-200 mg	1x ao dia			
	Nebivolol 2,5-10 mg	1x ao dia			
DIURÉTICOS NÃO-TIAZÍDICOS	Espironolactona 25-100 mg	1x ao dia	Antagonista aldosterona	Ginecomastia e hiperpotassemia (principalmente quando DRC e/ou associado a IECA/BRA). Hiponatremia. Gota. Pode haver piora de função renal com algumas medicações, uso concomitante com AINES, aminoglicosídeos e cisplatina.	É a medicação de escolha para 4º fármaco quando esquema tríplice estiver otimizado, com boa adesão terapêutica e HAR verdadeira. Na intolerância à espironolactona, amilorida pode ser utilizada. Deve ser utilizada na ICFER.
	Amilorida 5-10 mg	1x ao dia	Diuréticos poupadores de potássio.		É fabricada apenas em associação com diuréticos tiazídicos no Brasil. Pode ser utilizado nos pacientes com intolerância à espironolactona.
	Furosemida 20-40 mg	1-2x ao dia	Diuréticos de alça.	Hipopotassemia e hipotensão.	Reserva-se a situações de edema, retenção de líquidos e hipervolemia (por exemplo, IRC, ICC e síndrome nefrítica). Não é utilizada como medicação para hipertensão sem comorbidades associadas.

[continua]

Tabela 2. Principais medicamentos que podem ser utilizados

	Fármacos	Posologia	Ação	Efeitos colaterais principais	Observações
VASODILATADORES DIRETOS	Hidralazina 50-200 mg	2-3x ao dia	Relaxamento muscular e consequente vasodilatação com ação em redução da resistência vascular periférica.	Taquicardia reflexa. Contraindicado uso em monoterapia, pois promovem retenção hídrica e taquicardia reflexa. Deve ser utilizada em associação com diuréticos de alça. Rubor facial e cefaleia.	
	Minoxidil 5-40 mg	1x ao dia		Hirsutismo. Taquicardia reflexa. Contraindicado uso em monoterapia, pois promovem retenção hídrica e taquicardia reflexa. Rubor facial e cefaleia.	
AÇÃO SIMPÁTICA CENTRAL	Clonidina 0,2-0,9 mg	2x ao dia		Sedação, boca seca, astenia, sonolência, impotência sexual.	Possui efeitos colaterais com doses mais altas. Não indicado como monoterapia. Clonidina apresenta risco de efeito rebote. A retirada abrupta pode causar crise hipertensiva.
	Metildopa 500-2000MG				Pode ser usado em gestantes com segurança. Iniciar em doses menores em pacientes com doença renal.
ALFABLOQUEADORES	Doxazosina 1-16 mg	1x ao dia	Redução da resistência vascular periférica.	Pode causar “hipotensão da primeira dose” – hipotensão postural exacerbada 30-90 min após utilizar a 1º dose de medicação. Palpitações, astenia limitante. Apresentam tolerância de dose.	Usar com cautela em idosos, pois há maior risco de hipotensão ortostática. Esse efeito é mais acentuado com uso de outras medicações anti-hipertensivas. Não está indicado como monoterapia. Outros alfabloqueadores são utilizados exclusivamente para a hipertrofia benigna de próstata (tansulosina, alfuzosina, silodosina).
	Prazosina 1-20 mg	2-3x ao dia			

Avaliação e seguimento do paciente com HAS

Deve-se incentivar a medida da pressão arterial fora do consultório médico, de maneira adequada, para avaliar a necessidade de otimização de tratamento clínico, assim como informar e educar o paciente quanto aos níveis desejados e procurar atendimento se níveis de pressões arteriais estiverem fora do alvo para aquele indivíduo.^{1,3}

Acompanhamento mensal no início do tratamento até otimização de acordo com ajuste de metas pressóricas. Acompanhamento mensal quando troca ou otimização de medicações anti-hipertensivas até atingir meta pressórica. Acompanhamento de 3 a 6 meses em pacientes com pressão arterial controlada.³

Condições que justifiquem encaminhamento presencial

» Urgências e emergências hipertensivas.

CONDIÇÕES QUE JUSTIFIQUEM ENCAMINHAMENTO SERVIÇO PRESENCIAL DE EMERGÊNCIA²

As emergências hipertensivas são situações em que a hipertensão grave (grau 3) está associada à lesão de órgão alvo aguda, que muitas vezes é fatal e requer intervenção imediata, mas cuidadosa para reduzir níveis pressóricos, geralmente com terapia intravenosa. A taxa e a magnitude de aumento na PA podem ser tão importantes quanto o nível absoluto da PA na determinação da magnitude da lesão do órgão. As apresentações típicas de uma emergência de hipertensão são:

» Pacientes com hipertensão maligna, caracterizada por hipertensão grave (geralmente grau 3) associada a alterações fundoscópicas (hemorragias em chamas e/ou papiledema), microangiopatia e coagulação intravascular disseminada, e pode estar associada à encefalopatia (em cerca de 15% dos casos), insuficiência cardíaca aguda e deterioração aguda da função. A marca registrada dessa condição é o fibrinoide da pequena artéria necrose no rim, na retina e no cérebro. O termo “maligno” reflete o prognóstico reservado para essa condição se não tratada.

- » Pacientes com hipertensão grave associada a outras condições clínicas que provavelmente requerem uma redução urgente da PA (por exemplo, dissecção aguda da aorta, isquemia miocárdica aguda ou insuficiência cardíaca aguda).
- » Pacientes com hipertensão grave súbita devido à feocromocitoma, associada a danos nos órgãos.
- » Mulheres grávidas com hipertensão grave PAS > 140 e/ou PAD ≥ 90 ou pré-eclâmpsia.

Os sintomas de emergência mais comuns dependerão dos órgãos afetados, mas podem incluir dor de cabeça, distúrbios visuais, dor, dispneia, tontura e outros déficits neurológicos. Em pacientes com encefalopatia hipertensiva, a presença de sonolência, letargia, convulsões tônico-clônicas e cegueira cortical podem preceder uma perda de consciência; no entanto, lesões neurológicas focais são raras e devem levantar a suspeita de acidente vascular cerebral.

A avaliação de risco CV com o sistema SCORE é recomendado para pacientes hipertensos. Pacientes com doença aterosclerótica assintomática em exame de imagem, diabetes tipo 1 ou tipo 2, níveis muito altos de fatores de risco individuais (incluindo hipertensão grau 3) ou doença renal crônica (DRC estágios 3 a 5) são automaticamente considerados muito altos (ou seja, > 10% de mortalidade por DCV) ou alta (5-10% de mortalidade por DCV), com risco CV em 10 anos

Para calcular o risco cardiovascular utilize a calculadora!

Educação de pacientes, promoção à saúde e automanejo personalizado^{3,11}

Monitorização residencial da pressão arterial (para o médico)

Fonte: Ministério da Saúde – Linha de Cuidado – Adulto com hipertensão arterial sistêmica.

- » Explicar o procedimento ao paciente. O paciente deverá estar em repouso e sentado por pelo menos 3-5 minutos antes da aferição da pressão arterial em ambiente calmo, com temperatura agradável.
- » Não é recomendado ao paciente conversar durante a aferição ou entre as aferições.
- » Não consumir alimentos, bebidas alcoólicas, não fumar por 30 minutos e/ou não se exercitar nos 60 minutos prévios à medida da pressão arterial. Verificar se não está de bexiga cheia.
- » Medir a circunferência do braço no ponto médio entre acrômio e olécrano. Selecionar manguito adequado.
- » Sobre o aparelho a ser utilizado, deve-se dar preferência a aparelhos de pressão arterial que tenham validação pela SBC, de preferência com manguito de braço que sejam compatíveis com a circunferência do braço

do paciente, visto que essa variação pode subestimar ou superestimar os níveis pressóricos (em caso de circunferências > 42 cm, deve ser utilizado manguito especial ou ajustada a pressão arterial de acordo com a circunferência).

- » Instalação correta do manguito do aparelho de pressão de braço: a extremidade inferior do manguito deve estar de 2-3 cm (~2 dedos) da dobra do antebraço (fossa antecubital). O manguito não deve ter muita folga nem estar muito apertado. Um dedo deve passar tranquilamente entre o manguito e o braço do paciente (nas partes superior e inferior do manguito).
- » Sobre a aferição da pressão arterial, devem ser realizadas pelo menos 2 medidas com intervalo de tempo de 1-2 minutos entre elas. Medir a pressão arterial nos dois braços na primeira medida e usar como preferência o braço com a maior medida.
- » Sobre o posicionamento do paciente, o paciente deve estar sentado, pés apoiados no chão, com as costas apoiadas na cadeira, as pernas descruzadas, o antebraço apoiado à mesa e o braço na altura do coração apoiado, com a palma da mão virada para cima.
- » O paciente deve estar sem roupas que possam estar embaixo do manguito de pressão arterial ou que possam estar apertando seu braço.
- » Evitar aparelhos digitais (esfigmomanômetros oscilométricos) em pacientes com arritmias, por exemplo, fibrilação atrial.

Diretrizes utilizadas para adaptação

Para acessar a metodologia completa utilizada para adaptação, [clique aqui](#).

1. Campbell NRC, Paccot Burnens M, Whelton PK, Angell SY, Jaffe MG, Cohn J et al. Diretrizes de 2021 da Organização Mundial da Saúde sobre o tratamento medicamentoso da hipertensão arterial: repercussões para as políticas na Região das Américas. *Rev Panam Salud Publica*. 2022;46:e55. doi: <https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.55>
2. Barroso WKS, Rodrigues CIS, Bortolotto LA, Mota-Gomes MA, Brandão AA, Feitosa ADM, Machado CA, et al. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020. *Arq. Bras. Cardiol*. 2021;116(3):516-658.
3. Organização Mundial da Saúde (OMS). *Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults*. Genova: OMS; 2021. 61 p.
4. Williams B, Mancia G, Spiering W, Rosei EA, Azizi M, Burnier M et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. *European Heart Journal*. 2018;39(33):3021-104. doi: <http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehy339>.
5. Brasil. Ministério da Saúde. Instituto de Avaliação de Tecnologia em Saúde (IATS). *Linha de cuidado do adulto com hipertensão arterial sistêmica*. Brasília: MS, 2021. 87 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/linha_cuidado_adulto_hipertens%C3%A3o_arterial.pdf. Acesso em: 23 jun. 2023.
6. Saraiva JFK (ed.). *Tratado de Cardiologia: Socesp*. 4. ed. São Paulo: Manole; 2019.
7. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Medicina. Rio Grande do Sul. Secretaria da Saúde. *Protocolos de Regulação Ambulatorial – Cardiologia Adulto: versão digital 2022*. Porto Alegre: Telessaúde RS-UFRGS, 2022. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/telessauders/regulasus/#regulasus-protocolos>. Acesso em: 23 jun. 2023.
8. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, Casey DE, Collins KJ, Himmelfarb CD et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: executive summary. *Hypertension*. 2018;71(6):1269-324. doi: <http://dx.doi.org/10.1161/hyp.000000000000066>.
9. MAYO Clinic Family Health Book. 5. ed. Estados Unidos: Mayo Clinic, 2019. 1392 p. v. 1. ISBN 978-1-945564-02-4.
10. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Diretrizes para o cuidado das pessoas com doenças crônicas nas redes de atenção à saúde e nas linhas de cuidado prioritárias [Internet]. Brasília, DF: Ministério da Saúde. 2013 [cited 2022 Jul 15]. Available from: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes%20_cuidado_pessoas%20_doencas_cronicas.pdf

11. Stergiou GS, Palatini P, Parati G, O'Brien E, Januszewicz A, Lurbe E et al. 2021 European Society of Hypertension practice guidelines for office and out-of-office blood pressure measurement. *Journal of Hypertension*. 2021;39(7):1293-1302. doi: 10.1097/HJH.0000000000002843.

MATERIAIS ADICIONAIS / ANEXOS

FLUXOGRAMA DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO

*Otimizar doses, preferencialmente em comprimido único

Betabloqueadores devem ser indicados em condições específicas, tais como: IC, pós-IAM, angina, controle da FC, mulheres jovens com potencial de engravidar, em geral em combinação com outros fármacos.

PROJETO

TeleNordeste

Processo de trabalho

Processo de trabalho para adaptação de diretrizes clínicas do Projeto Assistência Médica Especializada na Região Nordeste do Brasil por Meio da Telemedicina – TeleNordeste

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO

Responsabilidade Social

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS)

Rua Ramiro Barcelos, 910 – Bairro Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90035-000

Telefone: (51) 3314-3434

Site: www.hospitalmoinhos.org.br

E-mail: contato@proadi-sus.org.br

Site: <http://hospitais.proadi-sus.org.br>

Supervisão geral

Hilda Maria Rodrigues Moleda Constant

Taís de Campos Moreira

Organização

Andressa Dutra Dode

Gabriel Ricardo Fernandes

Maria Eulália Vinadé Chagas

Autores

Maria Eulália Vinadé Chagas

Taís de Campos Moreira

Tiago Sigal Linhares

Revisão técnica

Tiago Sigal Linhares

Revisão de texto

Paula Hercy Cardoso Craveiro

Layout e diagramação

Laura Guidali Amaral | laura.art.br

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

Sumário

Introdução	5
1. Definição de Tópicos Prioritários	6
1.1 Definição das prioridades	6
2. Busca de Diretrizes de Alta Qualidade e/ou Endossadas pelo Ministério da Saúde.	9
2.1 <i>Guidelines International Network</i>	9
2.2 Sociedades brasileiras e internacionais	9
2.3 Periódicos científicos	9
3. Adaptação de Recomendações	10
3.1 Recursos disponíveis na região do Seridó para apoio diagnóstico ...	11
3.2 Recursos disponíveis na região do Seridó para medicações de pacientes	12
4. Educação e Treinamento de Profissionais	14
5. Implementação e Monitoramento	15
6. Conteúdo Mínimo de Protocolos	16
6.1 Introdução e escopo do protocolo	16
6.2 Avaliação	16
6.3 Manejo	16
6.4 Condições que justifiquem encaminhamento presencial	16
Referências	23

Introdução

Neste guia serão apresentados os passos utilizados para a definição das diretrizes clínicas do Projeto TeleNordeste, seu processo de adaptação e implementação.

O guia está dividido em 6 capítulos, sendo eles: definições de tópicos prioritários, busca de diretrizes, adaptação de recomendações, educação e treinamento de profissionais, implementação e monitoramento, e, por fim, apresentação dos protocolos que serão produzidos pela equipe assistencial do projeto.

1. Definição de Tópicos Prioritários

Este capítulo aborda o processo de definição dos tópicos prioritários para a Atenção Primária à Saúde (APS).

1.1 Definição das prioridades

A lista de prioridades para a definição das doenças abordadas nas diretrizes clínicas foi:

- a) Especialidades envolvidas no projeto:
 - » Endocrinologia;
 - » Cardiologia;
 - » Neurologia; e
 - » Psiquiatria.

- b) Prevalência e incidência de doenças dessas especialidades tratadas na APS:
 - » *GBD compare* maiores cargas de doença (DALYs) em 2019 no Brasil, por ordem crescente:
 - > doenças cardiovasculares (DVC);
 - > doenças neoplásicas;
 - > doenças mentais;
 - > doenças musculoesqueléticas;
 - > outras doenças crônicas não transmissíveis (DCNT);
 - > autoinjúria e violência;
 - > diabetes *mellitus* e doença renal crônica (DRC);
 - > causas maternas e neonatais;
 - > doenças neurológicas;
 - > doenças digestivas.

Para verificação da prevalência e incidência de doenças, foi consultado o *GBD compare*.¹

c) Impacto da carga dessas doenças:

- » *GBD compare* maiores causas de mortalidade em 2019 no Brasil:
 - > DCV;
 - > neoplasias;
 - > diabetes *mellitus* e DRC;
 - > infecções respiratórias e tuberculose;
 - > autoinjúria e violência;
 - > doenças digestivas;
 - > doenças respiratórias crônicas;
 - > doenças neurológicas;
 - > outras DCNTs;
 - > danos em rodovias/transportes.

Para verificar o impacto da carga dessas doenças, foi consultado o *GBD compare*¹.

d) Disponibilidade/existência de diretrizes de alta qualidade.

e) Motivos para procura por atendimento em Equipes de Saúde da Família (ESF) no Nordeste/Brasil:²

- » hipertensão arterial sistêmica (HAS);
- » diabetes *mellitus*;
- » lombalgia;
- » cefaleias;
- » osteoporose;
- » claudicação intermitente;
- » tosse;
- » precordialgia;
- » arritmia cardíaca.

f) Principais causas para procura de APS em países de baixa e média rendas:^{3,4}

- » Razões de procura:
 - > cefaleia;
 - > febre;
 - > dor lombar/dorsalgia;

- > tosse;
- > dor generalizada/em múltiplos locais;
- > dor abdominal;
- > vertigem;
- > dor torácica;
- > dor em membros inferiores.

» Diagnósticos:

- > HAS;
- > infecção via aérea superior;
- > diabetes *mellitus* tipo 2;
- > malária;
- > manutenção de saúde/prevenção;
- > rinite alérgica;
- > gravidez;
- > HIV/AIDS;
- > problemas visuais;
- > bronquite/bronquiolite aguda;
- > gastroenterite/diarreia;
- > úlcera péptica.

g) Potencial de impacto em resultados com melhora de qualidade de vida e desfechos a pacientes na APS.

h) Demanda de profissionais da APS da região do Seridó/RN e avaliação de equipe em diagnóstico situacional:

- » hipertensão, diabetes *mellitus* e doenças cardiovasculares;
- » doenças de saúde mental, como transtornos de humor;
- » doença renal crônica;
- » pré-natal de alto risco;
- » cefaleia e epilepsia.

2. Busca de Diretrizes de Alta Qualidade e/ou Endossadas pelo Ministério da Saúde

Neste capítulo será apresentado como o processo de busca pelas diretrizes de alta qualidade e as endossadas pelo Ministério da Saúde foi realizado.

2.1 *Guidelines International Network*

O **Guidelines International Network** (GIN) é uma cooperação global de suporte e implementação de diretrizes baseadas em evidências⁵.

2.2 Sociedades brasileiras e internacionais

- » **TelessaúdeRS**⁶
- » **Ministério da Saúde – Linhas de Cuidado**⁷
- » **Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec)**⁸

2.3 Periódicos científicos

Diretrizes de alta qualidade para **doenças crônicas não transmissíveis**.⁹

3. Adaptação de Recomendações

Neste capítulo, apresenta-se o processo de adaptação das recomendações de diretrizes internacionais ou nacionais conforme barreiras identificadas durante diagnóstico situacional e outros fatores listados a seguir:

- » considerações de equidade e considerações econômicas;
- » características de população;
- » crenças e julgamento de valor;
- » cultura;
- » legislação;
- » disponibilidade de medicamentos e tecnologias no Brasil.

POSSÍVEIS BARREIRAS:

- » distância física de grandes centros e serviços terceirizados;
- » dificuldade de deslocamento de pacientes entre municípios das regiões de saúde do Rio Grande do Norte;
- » ausência de protocolos de regulação ambulatorial;
- » diversos pontos de fricção em encaminhamentos municipais e estaduais;
- » baixa adesão de profissionais da APS às recomendações de diretrizes clínicas;
- » rotatividade de profissionais médicos da APS;
- » troca frequente de gestores de saúde municipais;
- » falta frequente de medicações dos componentes estadual e municipal;
- » vulnerabilidade socioeconômica de pacientes com impossibilidade de compra de medicamentos de maior custo;
- » carga financeira no estado do RN a partir da judicialização de medicações e intervenções de alto custo;
- » ausência de transparência de medicações de componente municipal de diversos municípios;
- » desconhecimento de equipe do HVM de potencialidades e recursos da APS, como multidisciplinaridade, serviços de assistência social e de instrumentos de promoção à saúde, como academia de saúde, NASF etc.;
- » desconhecimento inicial de profissionais médicos de serviços terceirizados de atributos e atribuições da APS;
- » dificuldade de adesão de médicos a novas tecnologias;
- » no momento, há desconhecimento da qualidade da internet local para teleinterconsultas;
- » ausência de serviços de tecnologia de informação municipais.

A equipe do Hospital Moinhos de Vento, composta de subespecialistas, enfermeira sanitária, especialistas em serviços de telessaúde e médico de família e comunidade, definiu as recomendações finais em conjunto com profissionais da gestão local e consulta de médicos da APS local.

Os motivos para modificação ou rejeição de recomendações de diretrizes baseadas em evidências serão registrados explicitamente.

Considerando-se o Projeto TeleNordeste como instrumento de equidade, acesso a serviços de saúde e educação de pacientes, os protocolos devem ser pragmáticos. O foco é aplicação, factibilidade, implementabilidade e aceitação, relevância para usuários e resolução de necessidades clínicas.

3.1 Recursos disponíveis na região do Seridó para apoio diagnóstico

Por meio da Atenção Ambulatorial Especializada estadual (primariamente localizados em Caicó/RN):

- » TeleECG;
- » MAPA;
- » holter;
- » espirometria;
- » tomografia computadorizada;
- » radiografia digitais com laudo.

A partir da policlínica, que será inaugurada em 15 de setembro de 2023, no município de Caicó/RN:

- » ultrassonografias;
- » ecocardiograma;
- » ECG.

3.2 Recursos disponíveis na região do Seridó para medicações de pacientes

PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR

Disponibiliza em grande parte dos municípios de pequeno e médio porte do Brasil medicações subsidiadas ou gratuitas.

Tratamentos para HAS, DM2, dislipidemia, Parkinson, rinite alérgica, osteoporose, glaucoma, asma e medicações para anticoncepção. Segue lista de algumas medicações disponíveis:

- » **[Lista de medicamentos \(gratuidade\) com respectivos códigos de barra.](#)**
- » **[Lista de medicamentos \(sistema copagamento\) com respectivos códigos de barra.](#)**

COMPONENTES MUNICIPAIS

Conforme definição de cada município a partir da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME):

» **Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME 2022.**

Não possuímos lista de medicações disponíveis em cada município (REMUME) até o momento.

COMPONENTE ESTADUAL

As medicações são definidas a partir do RENAME.

Farmácia estadual de medicações de alta e complexidade – Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT).

Localizadas em Caicó e Currais Novos na 4ª região.

A falta de medicações ocorre com frequência. Em caso de dúvidas, acompanhar o *site*: <http://cidadao.rn.gov.br> → Lista de serviços por órgão → UNICAT → Lista de Medicamentos Disponíveis.

A lista está disponível em: **Lista de disponibilidade atual.**

4. Educação e Treinamento de Profissionais

Para a educação e o treinamento dos profissionais, serão realizados *workshops*, aulas e reuniões on-line.

Além disso, serão desenvolvidas e disponibilizadas ferramentas de suporte a decisão clínica, como protocolos resumidos, materiais de educação a pacientes e fluxogramas de avaliação e conduta.

5. Implementação e Monitoramento

A implementação e o monitoramento dos protocolos ocorrerão nos seguintes momentos:

» revisão durante as teleinterconsultorias;

- » acompanhamento longitudinal de mudança de comportamento de profissionais;
- » reuniões periódicas de equipe do HNV;
- » reuniões de equipe de pesquisa com gestões locais da região do Seridó e Rio Grande do Norte;
- » revisão periódica de conteúdo de protocolos e recomendações.

6. Conteúdo Mínimo de Protocolos

6.1 Introdução e escopo do protocolo

- » Diretrizes utilizadas para adaptação.

6.2 Avaliação

- » Anamnese e exame físico;
- » diagnósticos diferenciais (se pertinente);
- » estratificação de risco;
- » identificação de sinais de alerta;
- » necessidade de exames complementares.

6.3 Manejo

- » Elaboração de Plano Terapêutico Singular (PTS) e gestão de caso;
- » condutas farmacológicas e não-farmacológicas;
- » educação de pacientes, promoção à saúde e automanejo personalizado.

6.4 Condições que justifiquem encaminhamento presencial

Materiais adicionais/anexos

- » Por exemplo: protocolo resumido, fluxogramas, material educativo para os pacientes.

A SEGUIR, A LISTA DE PROTOCOLOS/ESPECIALIDADE.

PSIQUIATRIA

- » Transtornos ansiosos;
- » transtornos de humor.

Sugestões de temas adicionais

- » Dependência química e etilismo.

Sugestões/possíveis fontes:

- » **Transtornos de ansiedade no adulto**, Linhas de Cuidado, Min. da Saúde.
- » **Depressão no adulto**, Linhas de Cuidado, Min. da Saúde.
- » **Transtornos por uso de álcool no adulto**, Linhas de Cuidado, Min. da Saúde.
- » **Portaria nº 315, de 30 de março de 2016**. Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I. Min. da Saúde.
- » GABRIEL, F.C.; DE MELO, D.O.; FRÁGUAS, R.; LEITE-SANTOS, N.C.; DA SILVA, R.A.M.; RIBEIRO, E. **Pharmacological treatment of depression: a systematic review comparing clinical practice guideline recommendations**. *PLOS ONE*, v. 15, n. 4, p. e0231700, 2020.
- » GABRIEL, F.C.; STEIN, A.T.; DE MELO, D.O.; FORTES-MOTA, G.C.H.; DOS SANTOS, I.B.; DE OLIVEIRA, A.F. *et al.* **Quality of clinical practice guidelines for inadequate response to first-line treatment for depression according to AGREE II checklist and comparison of recommendations: a systematic review**. *BMJ Open*, v. 12, n. 4, p. e051918, 2022.
- » **Protocolos de Encaminhamento para Psiquiatria Pediátrica**, Telessaúde RS-UFRGS, 2018.
- » **Protocolos de Regulação Ambulatorial - Psiquiatria Adulto: versão digital 2021**, Telessaúde RS-UFRGS, 29 dez. 2021.
- » **TeleConduta Ansiedade: versão digital 2017**, Telessaúde RS-UFRGS, 2017.
- » **TeleConduta Depressão: versão digital 2017**, Telessaúde RS-UFRGS, 2017.

NEUROLOGIA

- » Cefaleia.
- » BECKER, W.J.; FINDLAY, T.; MOGA, C.; SCOTT, N.A.; HARSTALL, C.; TAENZER, P. et al. **Guideline for primary care management of headache in adults**. *Canadian Family Physician Medecin de Famille Canadien*, v. 61, n. 8, p. 670-679, 2015.
- » **HEADACHES IN OVER 12S: diagnosis and management**. [S. l.], [s. d.].

Sugestões de temas adicionais

- » Vertigem;
- » demência;
- » epilepsia.

Sugestões/possíveis fontes:

- » **Pessoas com Demência**, Linhas de Cuidado, Min. da Saúde.
- » **Protocolos de encaminhamento para Neurologia Adulto**, Telessaúde RS-UFRGS, 2020.
- » **Protocolos de Regulação Ambulatorial – Neurocirurgia Adulto: versão digital 2022**. Telessaúde RS-UFRGS, 21 jan. 2022.
- » **Protocolos de Regulação Ambulatorial – Neurocirurgia Adulto: versão digital 2022**, Telessaúde RS-UFRGS, 21 jan. 2022.
- » **TeleConduta Epilepsia: versão digital 2017**, Telessaúde RS-UFRGS, 2017.

CARDIOLOGIA

» Hipertensão Arterial Sistêmica.

Sugestões de temas adicionais

- » DCV;
- » dor torácica/precordialgia.
- » insuficiência cardíaca.

Sugestões/possíveis fontes

- » BARROSO, W.K.S.; RODRIGUES, C.I.S.; BORTOLOTTI, L.A.; MOTA-GOMES, M.A.; BRANDÃO, A.A.; FEITOSA, A.D.M. *et al.* **Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020**. *Arq. Bras. Cardiol.*, v. 116, n. 3, p. 516-658, 2021.
- » **Dor torácica**, Linhas de Cuidado, Min. da Saúde.
- » **Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) no adulto**, Linhas de Cuidado, Min. da Saúde.
- » MARCONDES-BRAGA, F.G.; MOURA, L.A.Z.; ISSA, V.S.; VIEIRA, J.L.; ROHDE, M.V.; FERNANDES-SILVA, M.M. *et al.* **Atualização de tópicos emergentes da diretriz brasileira de insuficiência cardíaca – 2021**. *Arq. Bras. Cardiol.*, v. 116, n. 6, p. 1174-1212, 2021.
- » **Protocolos de Regulação Ambulatorial – Cardiologia Adulto: versão digital 2022**, Telessaúde RS-UFRGS, 2022.
- » **TeleConduta Cardiopatia isquêmica: versão digital 2017**, Telessaúde RS-UFRGS, 2017.

ENDOCRINOLOGIA

- » Diabetes Mellitus 2.

Sugestões de temas adicionais

- » Obesidade;
- » doenças da tireoide.

Sugestões/possíveis fontes

- » AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (ADA). **Standards of Medical Care in Diabetes – 2022**. Abridged for Primary Care Providers. *Clinical Diabetes*, v. 40, n. 1, p. 10-38, 2022.
- » **Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) no adulto (primeira versão)**,
- » **Obesidade no adulto**,
- » **Portaria Conjunta nº 17, de 12 de novembro de 2019**, Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Melito Tipo 1. Min. da Saúde.
- » **Portaria SCTIE/MS nº 54, de 11 de novembro de 2020**, Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Melito Tipo 2. Min. da Saúde.
- » **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Melito Tipo 1**. Min. da Saúde.
- » **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Melito Tipo 2**. Min. da Saúde.
- » **Protocolos de Encaminhamento da Atenção Básica para a Atenção Especializada**. *Endocrinologia e Nefrologia*. 1. ed. rev. Brasília, 2016.
- » SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (SBD). **Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020**. Biênio 2019-2020. [s.l.].
- » **Protocolos de Regulação Ambulatorial – Endocrinologia Adulto: versão digital 2021**, Telessaúde RS-UFRGS, 2021.

Referências

1. HEALTH DATA. *GBD Compare*. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>. Acesso em: 22 jun. 2023.
2. PIMENTEL, I.R.S.; COELHO, B.C.; LIMA, J.C.; SAMPAIO, F.P.C.; PINHEIRO, R.P.; ROCHA FILHO, F.S. Caracterização da demanda em uma Unidade de Saúde da Família. *Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade*, v. 6, n. 20, p. 175–181, 2011. Disponível em: <https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/95>. Acesso em: 22 jun. 2023.
3. BIGIO, J.; MACLEAN, E.; VASQUEZ, N.A.; HURIA, L.; KOHLI, M.; GORE, G. *et al.* Most common reasons for primary care visits in low- and middle-income countries: a systematic review. *PLOS Global Public Health*, v. 2, n. 5, p. e0000196, 2022. Disponível em: <https://dx.plos.org/10.1371/journal.pgph.0000196>. Acesso em: 22 jun. 2023.
4. TREICHEL, C.A.S.; BAKOLIS, I.; ONOCKO-CAMPOS, R.T. Primary care registration of the mental health needs of patients treated at outpatient specialized services: results from a medium-sized city in Brazil. *BMC Health Services Research*, v. 21, n. 1, p. 1095, 2021. Disponível em: <https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-021-07127-3>. Acesso em: 22 jun. 2023.
5. GUIDELINES INTERNATIONAL NETWORK. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://guidelines.ebportal.com/guidelines-international-network>. Acesso em: 22 jun. 2023.
6. TELESSAÚDERS; UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. **Materiais**. [s.d.]. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/telessauders/materiais-protocolos/>. Acesso em: 6 jul. 2023.
7. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. *Linhas de Cuidado*. Brasília, [s.d.]. Disponível em: <https://linhasdecuidado.saude.gov.br/>. Acesso 6 jul. 2023.
8. BRASIL. Ministério da Saúde. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. *Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas*. Brasília: MS/CONITEC, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/avaliacao-de-tecnologias-em-saude/protocolos-clinicos-e-diretrizes-terapeuticas>. Acesso 6 jul. 2023.
9. MOLINO, C.G.R.C.; LEITE-SANTOS, N.C.; GABRIEL, F.C.; WAINBERG, S.K.; DEVASCONCELOS, L.P.; MANTOVANI-SILVA, R.A. *et al.* Factors associated with high-quality guidelines for the Pharmacologic management of chronic diseases in Primary Care: a systematic review. *JAMA Internal Medicine*, v. 179, n. 4, p. 553, 2019. Disponível em: <http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jamainternmed.2018.7529>. Acesso 6 jul. 2023.
10. MOLINO, C.G.R.C.; ROMANO-LIEBER, N.S.; RIBEIRO, E.; DE MELO, D.O. Comparison of the methodological quality and transparency of Brazilian practice guidelines. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 24, n. 10, p. 3947–3956, 2019. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232019001003947&tlng=en. Acesso 6 jul. 2023.